

Penerapan Pendekatan *Client-centered* dalam Konseling Sekolah: Studi Kasus tentang Masalah Iklim Sekolah pada Siswa SMA Swasta

Muhammad Andi Prasetyo^{1*}, Fahrelly Hafidza Buana Dewi²

prasetyomuhammadandi@gmail.com^{1*} & fahrellyhafidza@gmail.com²

^{1*, 2, 3} Universitas Muhammadiyah Purworejo

ABSTRACT

This study aims to explore the implementation of Carl Rogers client-centered counseling approach in a school setting and to identify the main problems faced by a student related to school climate. A qualitative case study method was used, involving a counseling interview between a counselor (MAP) and an 11th-grade female student (GPI) at a private Muhammadiyah high school in Kutoarjo . The verbatim transcript was analyzed using thematic analysis by Braun & Clarke (2006). The results showed that the counselor applied the three core conditions of client-centered approach: unconditional positive regard, empathy, and congruence. The student's main problem was not "academic difficulties, but rather the quiet school climate due to a lack of students, which reduced her motivation and participation in school activities. The student also revealed internal conflicts within the student organization (IPM) that worsened her school experience. This study concludes that the client-centered approach is effective in facilitating students' exploration of non-academic problems, although systemic challenges such as zoning policies and competition with public schools need to be addressed to improve the climate of private schools.

Keywords: *Client-centered, school counseling, school climate, private school, case study, student mental health*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pendekatan konseling client-centered Carl Rogers dalam konteks sekolah serta mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi siswa terkait iklim sekolah. Metode studi kasus kualitatif digunakan, melibatkan wawancara konseling antara konselor (MAP) dan seorang siswi kelas 11 IPS (GP) di sebuah SMA swasta Muhammadiyah di Kutoarjo. Transkrip verbatim dianalisis menggunakan analisis tematik Braun & Clarke (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor menerapkan tiga kondisi inti pendekatan client-centered: penerimaan tanpa syarat, empati, dan kongruensi. Permasalahan utama siswa bukan pada hambatan akademik, melainkan pada iklim sekolah yang sepi akibat minimnya jumlah siswa, yang menurunkan motivasi dan keterlibatannya dalam kegiatan sekolah. Siswa juga mengungkapkan konflik internal dalam organisasi siswa (IPM) yang memperburuk pengalamannya di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan client-centered efektif dalam memfasilitasi eksplorasi masalah non-akademik siswa, meskipun tantangan sistemik seperti kebijakan zonasi dan persaingan dengan sekolah negeri perlu diatasi untuk meningkatkan iklim sekolah swasta.

Katakunci: *Client-centered, konseling sekolah, iklim sekolah, sekolah swasta, studi kasus, kesehatan mental siswa*

Received: Revised: Accepted: Available online:

27.05.2026 01.06.2026 05.06.2026 08.06.2026

Swasta. *Journal of Psychosociopreneur*, 0 (0), 000-000. DOI:10.5281/zenodo.20590682 [Open Access | URL: http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/jpsh](http://jurnal umpwr.ac.id/index.php/jpsh)
diterima

¹ Corresponding Author: Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 3 Purworejo;

PENDAHULUAN

Kesehatan mental siswa dan iklim sekolah merupakan dua faktor yang saling terkait dan memengaruhi keberhasilan akademik serta perkembangan pribadi peserta didik. Di era pasca-pandemi, berbagai penelitian menunjukkan peningkatan gangguan kecemasan, stres akademik, dan degradasi motivasi belajar pada remaja (Pertwi & Sihotang, 2023; Sari, 2020). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi upaya pencapaian pendidikan berkualitas dalam kerangka Sustainable Development Goals (Zuhriyah, 2026). Layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan psikologis siswa.

Salah satu pendekatan konseling yang terbukti efektif dalam membangun hubungan terapeutik dan meningkatkan kesehatan mental siswa adalah pendekatan client-centered dari Carl R. Rogers (1946). Pendekatan ini menekankan tiga kondisi inti: penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard), pemahaman empatik (empathic understanding), dan keaslian (genuineness). Dalam praktik BK di sekolah, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim psikologis aman (Zuhriyah, 2026). Namun, implementasi pendekatan humanistik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan keterampilan teknis konselor dan stigma negatif terhadap layanan kesehatan mental (Nurjanah et al., 2022).

Selain itu, masalah iklim sekolah yang mencakup hubungan interpersonal, rasa aman, dan dukungan sosial seringkali kurang mendapat perhatian dalam konseling individual (Cohen et al., 2009). Padahal, penelitian menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif berkorelasi signifikan dengan prestasi akademik, disiplin, dan kehadiran siswa (Pagel, 2026). Di sekolah swasta, persaingan dengan sekolah negeri dan kebijakan zonasi menyebabkan kekurangan peserta didik, yang berdampak pada semangat warga sekolah (Martono et al., 2020). Penelitian tentang penerapan pendekatan client-centered dalam konteks sekolah swasta di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam penerapan pendekatan tersebut dalam sesi konseling riil serta mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi siswa berdasarkan pengalaman subjektifnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study design) (Creswell & Creswell, 2018). Desain ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena konseling client-centered dalam konteks alaminya (sekolah). Partisipan adalah seorang siswi (disebut GP) kelas 11 IPS di sebuah SMA Muhammadiyah di Kutoarjo. Konselor (disebut MAP) adalah mahasiswa praktikum bimbingan dan konseling. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (human instrument). Data primer berupa transkrip verbatim wawancara konseling yang berlangsung sekitar 30 menit, yang direkam dan ditranskripsikan. Selain itu, dilakukan observasi non-partisipatif. Data dianalisis menggunakan analisis tematik enam fase dari Braun & Clarke (2006): familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking. Penelitian ini telah memenuhi protokol etik, termasuk informed consent dan anonimisasi identitas partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari analisis tematik terhadap verbatim wawancara, ditemukan empat tema utama.

Tema 1: Kondisi Inti Client-Centered dalam Praktik Konseling

Konselor menunjukkan ketiga kondisi inti Rogers. Unconditional positive regard terlihat dari penerimaan tanpa menghakimi, misalnya ketika konseli batuk dan tertawa gugup, konselor merespon hangat: "Alhamdulillah, kalau gitu, semoga cepat sembuh ya." Empati tercermin dari upaya konselor mendengarkan dan memparafrase, seperti "Nah terus dari masalah itu tuh masalahnya tuh sejak kapan?" Kongruensi tampak ketika konselor jujur mengakui keterbatasannya: "Kita juga bingung mau ngasih solusi apa kalau udah masalah internal..." dan "Cara ngomongnya gitu kamu keliatan kalau public speaking kamu lebih baik dari saya."

Tema 2: Permasalahan Utama Bukan Akademik, Melainkan Iklim Sekolah yang Sepi

Konseli mengaku memiliki prestasi akademik baik ("Alhamdulillahnya saya senang... selalu dapat peringkat"), namun masalah terbesar adalah minimnya jumlah siswa: "Sekolah kita swasta, terus muridnya lumayan agak sedikit ya... untuk event-event itu tuh kurang... kurang wah." Dampaknya, acara menjadi flat dan memicu rasa malas: "Ah pasti nanti sepi sih sekolah, ya wis enggak usah sekolah deh."

Tema 3: Faktor Penyebab Sepi Sekolah – Persaingan dengan Sekolah Negeri dan Identitas Keagamaan

Konseli menyebut dua penyebab: persaingan dengan sekolah negeri dan faktor identitas keagamaan. "Kan sekolah kita Muhammadiyah, nah di sini tuh kalangannya tuh kebanyakan dari NU. Jadi sering sekali kayak 'Ah aku orang NU kenapa mau di Muhammadiyah sih?'"

Tema 4: Konflik Internal Organisasi Siswa (IPM) sebagai Beban Tambahan

Konseli mengungkapkan konflik dalam IPM: "Pemilihan ketua IPM ini tuh banyak yang enggak suka... anggota-anggotanya tuh enggak terlalu dekat, kayak banyak cekcok." Konseli meminta bantuan konselor, meskipun konselor mengakui keterbatasannya.

Pembahasan

Penelitian ini memperkuat bukti bahwa pendekatan client-centered dapat diimplementasikan secara efektif dalam konseling sekolah oleh praktisi yang belum berpengalaman sekalipun, asalkan mampu menghadirkan ketulusan, empati, dan penerimaan tanpa syarat (Rogers, 1946). Temuan bahwa permasalahan konseli bukan pada akademik melainkan pada iklim sekolah yang sepi, sejalan dengan penelitian Pagel (2026) bahwa hubungan interpersonal dan rasa aman merupakan domain iklim sekolah yang paling berkorelasi dengan keberhasilan siswa. Minimnya jumlah siswa menyebabkan rendahnya partisipasi dan rasa memiliki (school belonging).

Faktor penyebab sepi sekolah persaingan dengan sekolah negeri dan polarisasi NU vs Muhammadiyah menunjukkan bahwa kebijakan makro seperti sistem zonasi (Fachri, 2024) dan dinamika sosial-keagamaan berdampak langsung pada pengalaman siswa. Penelitian Martono et al. (2020) juga menemukan bahwa sekolah swasta "pilihan kedua" cenderung menampung siswa yang gagal masuk negeri. Ironisnya, konseli adalah siswa berprestasi yang tetap merasa minder karena sekolahnya sepi. Pendekatan client-centered membantu konseli menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada dirinya, melainkan pada sistem di luar dirinya. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan satu kasus saja, sehingga generalisasi terbatas. Penelitian lanjutan dapat melibatkan lebih banyak partisipan dan membandingkan efektivitas konseling di sekolah negeri vs swasta.

SIMPULAN

Penerapan pendekatan Client-centered dalam konseling sekolah terbukti mampu membuka ruang eksplorasi bagi siswa untuk mengungkapkan perasaan dan masalahnya secara jujur. Permasalahan utama siswa SMA swasta (GP) bukanlah hambatan akademik, melainkan iklim sekolah yang sepi akibat minimnya jumlah siswa, persaingan dengan sekolah negeri, dan polarisasi afiliasi keagamaan (NU vs Muhammadiyah). Konflik internal organisasi siswa juga menjadi beban tambahan. Pendekatan client-centered efektif dalam membantu siswa mengartikulasikan masalah tersebut, namun tantangan sistemik memerlukan intervensi kebijakan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah.

Disarankan bagi konselor, terutama mahasiswa praktikum seperti MAP, untuk terus mengasah keterampilan mendengarkan empatik, penerimaan tanpa syarat, dan keberanian bersikap kongruen. Bagi kepala sekolah, disarankan untuk membangun program yang meningkatkan keterlibatan siswa lintas jenjang serta mengatasi konflik internal organisasi siswa. Penelitian lanjutan dengan partisipan lebih banyak dan perbandingan antarjenis sekolah diperlukan untuk memperkuat generalisasi temuan.

REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cohen, J., McCabe, L., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. *Teachers College Record*, 111(1), 180–213.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fachri, I. (2024). Evaluasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Metro [Skripsi, Universitas Lampung].
- Fitriana, A. S. (2025). Pentingnya pendekatan konseling humanistik dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa. *JBK: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(2), 51–57.
- Irfanda, H. (2025). Peran guru bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan kesehatan mental peserta didik di era digital. *Jurnal Rumah Konseling*, 1(1), 38–46.
- Martono, N., Puspitasari, E., & Wardiyono, F. X. (2020). Strategi bertahan SMA swasta pilihan kedua menghadapi kompetisi dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 1–15.
- Mintarti, & Baharuddin, N. (2022). Pencegahan intoleransi kehidupan beragama di kalangan umat Islam melalui praktik pendidikan Muhammadiyah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 1–18.
- Nurjanah, S., et al. (2022). Tantangan dan hambatan implementasi konseling humanistik di lingkungan sekolah. *Jurnal Pendidikan Mental*, 25(3), 87–98.
- Pagel, H. (2026). *The relationship between school climate and academics, discipline, and attendance at rural Midwest middle schools* [Doctoral dissertation, Bethel University].
- Pertiwi, A. C. E., & Sihotang, H. (2023). Transformasi peran guru BK di era digital: Tantangan dan peluang. *Psiko Edukasi*, 21(2), 180–195.
- Rogers, C. R. (1946). Significant aspects of client-centered therapy. *American Psychologist*, 1(10), 415–422.
- Sari, I. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental dan gangguan kecemasan masyarakat. *Jurnal Kesehatan Jiwa*, 12(1), 75–76.
- Sutisna, R., Rusmana, N., & Supriatna, M. (2022). Analisis karakteristik kepribadian mahasiswa dengan teori kepribadian humanistik Carl R. Rogers: The fully functioning person dan implikasinya terhadap bimbingan dan konseling. *Bikotetik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(2), 68–78.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Zuhriyah, S. A. (2026). Peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesehatan mental siswa berbasis pendekatan humanistik. *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, 674–687.